

Н.П. НЕДЗВЕЦКАЯ

**Трансформация мирового хозяйства:
от прошлого к будущему***

Аннотация. Представлен обзор докладов на секции «Мировое хозяйство под переменами», прошедшей в рамках международной научной конференции «Мир на переломе: геополитика, экономика, техногенез», состоявшейся на экономическом факультете МГУ имени М.В. Ломоносова 4—6 декабря 2024 г. в смешанном формате.

Ключевые слова: мировое хозяйство, Россия, геополитика, трансформация, международные финансы, глобализация, инновационная политика.

Abstract. The article presents an overview of reports at the section «World Economy under Change» of the international scientific conference «The World at a Turning Point: Geopolitics, Economics, Technogenesis» held at the Faculty of Economics of Lomonosov Moscow State University in a mixed format on December 4—6, 2024.

Keywords: world economy, Russia, geopolitics, transformation, international finance, globalization, innovation policy.

УДК 330
ББК 65

В рамках программы Международной научной конференции «Мир на переломе: геополитика, экономика, техногенез», прошедшей на экономическом факультете МГУ имени М.В. Ломоносова 4—6 декабря 2024 г., состоялось заседание секции «Мировое хозяйство под переменами», проведенной в смешанном формате. Актуальность данной тематики трудно переоценить, поскольку в настоящее время человеческая цивилизация переживает тектоническую трансформацию старой системы мирохозяйственного устройства в совершенно новую международную финансово-нейросетевую модель. Уделяя

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Недзвецкая Н.П. Трансформация мирового хозяйства: от прошлого к будущему // Философия хозяйства. 2025. № 2. С. 271—279. DOI:

особо пристальное внимание определению места и роли России в современной мировой реальности, когда происходит смена мирохозяйственного и технологического укладов, выступающие проанализировали различные аспекты заявленной для теоретического заседания темы. Учитывая международный характер конференции, были заслушаны доклады не только российских участников, но и специалистов из Азербайджана, Белоруссии, Германии и Киргизии,

Открывая заседание секции докладом «Взаимосвязь национально-государственного и мирового хозяйства: между прошлым и будущим», к.э.н., профессор **В.В. Кашицын** (Государственный морской университет имени адмирала Ф.Ф. Ушакова, г. Новороссийск) напомнил слушателям о дилемме длительного мирохозяйственного дискурса, проходившего в экономической науке в 1970-х—1980-х гг., которая сводилась к определению организации мирового хозяйства. Тогда ставился вопрос о сопоставлении доминирующей роли в нем наиболее развитых государств, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность, или синклита крупнейших транснациональных корпораций (ТНК) мира. В настоящее время с высокой степенью достоверности можно констатировать, что выбор разрешился в пользу последних, постольку в течение пятидесяти лет государства большинства развитых стран Запада окончательно превратились в той или иной степени в механизмы реализации интересов ТНК. Однако, учитывая смысловое завершение пятисотлетнего концепта капитализма в его наиболее тоталитарной, монополистической современной фазе, мировое хозяйство обречено, судя по всему, на реанимацию традиционной формы регенерации себя как механизма тесного взаимодействия государств различных форматов: международных блоков, союзов, ассоциаций. Именно в этом и состоит суть происходящих экономических и политических перемен в мировом хозяйстве, согласно мнению выступающего.

Анализ современного состояния мирового хозяйства продолжил д.э.н., профессор **А.В. Мочалов** (Ведомство по охране окружающей среды, г. Киль, Германия) в своем выступлении на тему «Мировое хозяйство и мировая финансомика: противоречия, взаимодействие и тенденции развития», который обратил внимание слушателей, что в условиях постмодерна традиционная формула «производство — распределение — обмен — потребление» претерпевает принципиальные изменения. Финансовая подсистема, обслуживающая

распределение и обмен, выходит за рамки хозяйственной системы и начинает доминировать над реальным сектором экономики. А.В. Мочалов процитировал профессора Ю.М. Осипова, который назвал подобное состояние большой экономической системы финансомикой. В условиях финансомики ряд государств, используя национальные валюты в качестве международного платежного средства, получает возможность финансировать дефициты платежного баланса и государственного бюджета за счет эмиссии долговых обязательств. По мнению докладчика, подобный механизм можно сравнить с работой волшебной мельницы, когда вода, вращающая жернова, бесследно исчезает. В условиях финансомики уже никакого «волшебства» не требуется, чтобы денежный поток вращал колесо финансовой мельницы, а потом поглощался долговыми обязательствами и приростом денежной стоимости финансовых активов.

Доктор философии по экономике (PhD) **А.А. Гулиева** (Азербайджанский государственный экономический университет (UNEC), г. Баку, Азербайджан) в своем докладе на тему «Обеспечение устойчивого развития в условиях перехода к “зеленой экономике” и задачи экономической теории» обратила внимание слушателей, что переход к «зеленой экономике» оценивается как одна из важнейших задач, стоящих перед современной цивилизацией. Однако этот переход является достаточно противоречивой проблемой, потому что во всем мире наблюдается сужение природной среды в результате широкомасштабной человеческой деятельности.

По мнению выступающей, от руководящих структур национальных государств требуются разработка и реализация такой гибкой и продуманной экономической политики, которая должна предусматривать как систему мер долгосрочного характера по защите окружающей среды, так и обеспечение устойчивого социально-экономического развития без понижения жизненного уровня современного человека. Проведение такой политики, по мнению А.А. Гулиевой, требует всесторонней модернизации экономики, в первую очередь, промышленности, предполагающей активное внедрение передовых энергосберегающих технологий непосредственно в экономике и в бытовой жизни человека. «При этом важно, что производство новейших инновационных технологий невозможно на устаревшей промышленной базе, поэтому вновь встает вопрос о необходимости реиндустриализации экономики на основе новейших достижений

научно-технического прогресса. Такая задача, уже длительное время стоящая перед многими странами, включая Азербайджан, должна быть, наконец, решена в скорейшие сроки, без чего невозможен переход к “зеленому развитию” без ущерба для экономического развития в целом», — подытожила свое выступление докладчик.

Выявлению кризисной цикличности в экономике Белоруссии был посвящен доклад д.э.н., профессора **Л.П. Зеньковой** (Белорусский государственный экономический университет, г. Минск, Белоруссия), подготовленной в соавторстве с к.э.н., доцентом **О.В. Машевской** (Белорусский государственный университет, г. Минск, Белоруссия) на тему «Экономические кризисы Белоруссии: вчера, сегодня, завтра». Проанализировав результаты исследований последних кризисов в Белоруссии 2020 г. и 2022 г. и раскрыв их особенности путем диагностики протекания экономических циклов, в том числе приближения кризисной фазы с помощью современных лидирующих индикаторов, можно сделать макродинамический прогноз на текущий 2025 г., когда ожидается рецессия. Следует отметить, что

с начала 1990-х гг. экономика Белоруссии подверглась целому ряду кризисов, начиная с трансформационного спада 1991—1995 гг., рецессий и кризисов 2009 г., 2011—2012 гг., 2015—2016 гг., вплоть до 2020-х гг. Отличительной особенностью всех белорусских кризисов до середины 2010-х гг. было несоответствие динамики уровня безработицы ациклическому характеру таковой в развитых странах. Выступающая подчеркнула, что это неподдающийся обычной логике феномен. Отметив, что при кризисе 2020 г. в результате пандемии самый значительный урон был нанесен таким сферам белорусской экономики как транспорт, гостиничное хозяйство, общепит, в которых наблюдались массовые скопления или перемещения людей, в целом вышеуказанный кризис характеризовался резким снижением функциональной открытости экономики. Кризис 2022 г., спровоцированный в значительной степени усилением западного финансово-экономического давления на Белоруссию, в большей степени затронул сферы инвестиционной активности, например, грузоперевозки, обрабатывающую промышленность, оптовую торговлю. Однако особенностью этого кризиса, по мнению авторов доклада, является чрезмерная закредитованность субъектов экономики. Исследования тематики относительно формирования и протекания белорусских краткосрочных циклов 3—4-летней периодичности и их взаимодействие

со среднесрочными циклическими волнами 6—8-летней периодичности успешно продолжаются.

Переходя к анализу роли и места России в мировом хозяйстве, к.э.н., доцент **Е.А. Починкова** (Новороссийский филиал Кубанского государственного университета, г. Новороссийск) в докладе на тему «Российское хозяйство в контексте глобальных перемен», в первую очередь, подчеркнула, что в настоящее время мировое хозяйство оказалось в ситуации, когда ранее установленные правила экономической жизни перестали соблюдаться. С точки зрения экономической теории это означает, что модели, построенные на предпосылках старых правил, больше не работают. Это означает, что решения, принимаемые на основе старых моделей, не приведут к желаемому результату. Соответственно возникает потребность в описании новой ситуации в терминах экономической теории.

Для российской экономики глобальные перемены явились своеобразным толчком к внутренним переменам. В первую очередь, в стране утвердилось осознание возможности и необходимости установления собственных правил экономической жизни. Кроме того, стали наблюдаться проявления структурных дисбалансов и постепенное формирование внутренней системы ключевых производств. Появились и новые вызовы, которые можно охарактеризовать созданием процесса внутреннего обращения капитала, ведущего, в свою очередь, к росту инфляции. В настоящее время можно смело констатировать, что Россия стала инициатором глобальных перемен, и теперь есть возможность практических шагов и теоретического осмысления происходящего.

Теме «Экономика интеллектуальной собственности и инновационных процессов в исследованиях латинской традиции» был посвящен доклад к.э.н., доцента **Р.Е. Соколова** (г. Москва), который проанализировал литературу западно-ориентированной традиции с целью определения воздействия прав интеллектуальной собственности на инновации и экономический рост. Докладчик представил слушателям подробную таблицу, в которой наглядно отражены результаты данного исследования, демонстрирующие положительные и негативные последствия использования таких прав. Чаще всего выводы сводятся к прямому и позитивному влиянию охраны прав интеллектуальной собственности на стимулирование изобретательства, внедрение новшеств и хозяйственное развитие. Однако величина и

направление такого воздействия зависят от таких структурных характеристик конкретной страны, как уровень развития и степень открытости экономики. Кроме того, по мнению выступающего, существуют значительные методологические различия между исследованиями, которые также способствуют объяснению неоднородности эмпирических данных. Эксплуатирующая природа института прав интеллектуальной собственности, особенно со стороны многонациональных компаний в отношении наименее развитых стран, последовательно признается разве что Ватиканом, развивающим идею социализации применения результатов интеллектуальной деятельности.

Дискуссию продолжила к.э.н. **Т.Б. Бердникова** (Ассоциация аудиторов «Содружество», г. Белгород), которая в своем докладе на тему «Финансовое хозяйство на изломах перемен: ожидания и неожиданности» обратила внимание на сложность системного механизма финансового хозяйства, развитие форм которого в структурном плане, экономическом смысле, организационно-управленческом виде, юридической регламентации нормами финансового права и с точки зрения философии финансизма изложено в трудах отечественных и зарубежных ученых при фрагментарном исследовании вопросов развития содержания финансового хозяйствования с позиций этики с забвением сформулированных в XIII в. положений Фомы Аквинского о финансовой нравственности. Докладчик подчеркнула, что ожидаемые и неожиданные изломы финансового хозяйства как резкие изменения траекторий развития происходят в силу определенных плановых, стихийных или случайных обстоятельств. Публичные и частные ожидания инфляционных, биржевых, валютных, ценовых, дивидендных, процентных, курсовых и др. перемен наблюдаются всегда, как и их прогнозирование, но сами эти изменения, как правило, являются неожиданно и вызывают ощутимые социально-экономические, политические, финансовые, структурно-организационные последствия. В качестве исторических примеров докладчик привела ряд непрогнозируемых изменений финансового хозяйства, рассмотрев патристическую мобилизацию средств населения в годы Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. и постсоветский излом финансового хозяйства России в 1990-е гг.

В своем докладе «Принципиальные изменения в экономике современных хозяйственных отношений» к.э.н., доцент **В.А. Ушанков**

(экономический факультет СПбГУ, г. Санкт-Петербург) констатировал, что общественное хозяйство представляет собой объект постоянных изменений: начиная от архаического хозяйства и кончая современным — постиндустриальным. Хозяйство и экономические принципы его реорганизации не могут не меняться, они постоянно трансформируются, и это составляет историю развития общественного хозяйства. Выступающий обратил внимание аудитории на изменения самого главного механизма хозяйствования, характеризующего общественное хозяйство — механизма, обеспечивающего меновые отношения. Исторически можно проследить путь перемен от формирования распределительного механизма, обеспечивающего обмен результатами деятельности и продуктами в архаическом хозяйстве, до установления иного механизма обмена, опосредованного деньгами (купля-продажа), т. е. рынка. Согласно мнению выступающего, рынок следует рассматривать как всего лишь историческое явление, получившее свое наибольшее распространение в прошлой технологической эпохе. Сегодняшний анализ существенных изменений, происходящих в современной экономике, приводит к заключению, что роль рынка существенным образом изменилась: началась эпоха деструкции и рынка, и частной собственности. Далее В.А. Ушанков проанализировал наиболее характерные особенности данных процессов.

В докладе «Современные технологии в розничной торговле» к.э.н., доцента **Н.Н. Кыдырмаевой** (Киргизский экономический университет имени М. Рыскулбекова, г. Бишкек, Киргизия) были рассмотрены возможные последствия внедрения цифровых технологий, которые требуют, в свою очередь, новейших инновационных подходов к управлению и разработке стратегий привлечения клиентов. В последние годы в розничной торговле Киргизии настолько быстро происходят значительные изменения, что многие организации данной экономической области не успевают своевременно адаптироваться к трансформации в технологиях продаж, а также отреагировать на соответственно меняющееся потребительское поведение, обусловленное появлением «продвинутых» конкурентов в сотрудничестве с профессиональными СММ-компаниями (Social Media Marketing company). Благодаря широкомасштабному использованию, например, смартфонов или других цифровых устройств при выборе

и покупке товаров продавцы легко отслеживают интересы своих потребителей и получают возможность формировать предпочтения последних.

Продолжила дискуссию преподаватель **Н.Н. Каримова** (Азербайджанский государственный экономический университет (UNEC), г. Баку, Азербайджан) выступлением на тему «Основные направления регулирования равенства доходов в Азербайджане», которая подчеркнула, что социальная политика предусматривает повышение благосостояния населения и улучшение социальных стандартов, являющихся результатом успешной экономической политики и хозяйственного развития. Она предложила ввести понятие «инклюзивности», определенной как «признание и обеспечение доступности равных прав людей на получение всех услуг и участие в создании ценностей», которая может быть гарантирована высоким уровнем инновационного экономического роста.

При реализации социальной политики в мире, в том числе в Азербайджане, особое внимание уделяется распределению и перераспределению доходов через бюджет, которые, согласно мнению выступающей, должны основываться на принципе социальной справедливости, потому что в противном случае в обществе возрастает социальная напряженность. Регулирование доходов населения посредством налогообложения играет важную роль в социально-экономическом развитии каждой страны, когда социальные обязательства государства реализуются за счет средств, накапливающихся в бюджете. Проведенные автором доклада теоретические и эмпирические исследования показывают, что политика регулирования правительств может влиять на формирование и распределение доходов, уровень бедности в положительном или отрицательном направлении, а реализуемая в странах фискальная политика играет важную роль для сокращения социального неравенства.

Аналізу современной ситуации в отечественной газовой отрасли был посвящен доклад студента магистратуры **К.Н. Милокова** (экономический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова) на тему «Влияние санкционного давления Запада на газовый сектор Российской Федерации». С началом специальной военной операции на Украине в 2022 г. газовый сектор экономики, занимающий доминирующее положение в структуре топливно-энергетического баланса России и являющийся основной статьей экспорта, подвергся жесткой

санкционной политике со стороны Европейского союза и США, которая, в свою очередь, привела к ускоренному развитию ранее недостаточно разработанных секторов газовой промышленности, например, производства сжиженного природного газа (СПГ). Данная отрасль начала развиваться в России с 2009 г. с вводом в эксплуатацию первого завода по производству сжиженного природного газа «Сахалин-2». В соответствии с российской долгосрочной программой развития сектора СПГ предполагается в ближайшей перспективе строительство средних и малотоннажных СПГ-проектов, ориентированных на удовлетворение спроса на внутреннем рынке, совершенствование отечественных технологий и оборудования для производства СПГ, поиск новых рынков сбыта и подготовку кадрового потенциала. «Грамотная политика правительства РФ поможет обеспечить экономическую безопасность и экономический рост не только отдельно взятой газовой отрасли ТЭК, но и экономики страны в целом», — заключил свой доклад К.Н. Милуков.

В выступлении на тему: «Разработка и реализация государственной программы развития туризма в РФ» студентка I курса **А.А. Аристархова** (Государственный университет просвещения, г. Москва) подчеркнула, что туризм является одной из ключевых отраслей экономики России, которая имеет значительный потенциал для роста и развития. Активное развитие туристической индустрии способствует улучшению как экономической ситуации в стране, так и социальной: повышается занятость населения, снижается уровень безработицы в результате формирования новых рабочих мест, возрастает жизненный уровень населения. Однако в результате введения санкций против России после начала специальной военной операции в 2022 г. произошли резкие структурные изменения в туристической области, которые характеризуются новым соотношением внутреннего и выездного туризма, а также переменой направлений туристических потоков. В настоящее время уделяется большое внимание совершенствованию отечественной туристической сфере на федеральном и региональном уровнях.

Прослушав доклады, заседание секции закончилось общим выводом ее участников о необходимости дальнейшей адаптации к новой геополитической трансформации мирового хозяйства и современным реалиям нейросетевой модели экономики.